

Modelado del secado en capa delgada del taro (*Colocasia esculenta*) en condiciones controladas.

F. Córdova Bautista¹, G. Martínez Pereyra¹, M. A. Hernández Rivera¹, M. E. Ojeda Morales¹, Y. Córdova Bautista^{1*}.

¹Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Avenida Universidad S/N, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Villahermosa, Centro, Tabasco 86040, México.

*cordovab@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue estudiar la cinética de secado en capa delgada del taro en condiciones controladas en un secador de laboratorio. Para cada experimento se pesó 0.5 kg de taro cortados en rodajas de 0.8 cm de espesor. Los experimentos de secado se realizaron a temperaturas del aire de secado de 40, 50 y 60 °C y velocidad constante de 0.2 m s⁻¹. La razón de humedad se graficó contra el tiempo de secado y se ajustó a cinco modelos de secado en capa delgada. La calidad del ajuste se evaluó utilizando el coeficiente de determinación (R²) y la raíz del error cuadrado medio (RMSE). Se encontró que el secado ocurrió en el periodo de velocidad decreciente. El modelo Wang y Singh describió mejor el comportamiento de secado en capa delgada del taro a 40 y 50 °C y el modelo de Newton a 60 °C.

Palabras clave: Modelo de secado, Razón de humedad, Taro.

Abstract

The aim of this work was to study the thin layer drying kinetics of taro in controlled conditions in a laboratory dryer. In each experiment 0.5 kg of taro slices at thickness 0.8 cm was cut and weighed. The drying experiments were performed at drying air temperature of 40, 50 and 60 °C using a constant air velocity of 0.2 m s⁻¹. The moisture ratio against drying time was plotted and fitted to five thin layer drying models. The fit quality of the models was evaluated using the determination coefficient (R²) and root mean square error (RMSE). It was found that the drying takes place only in the falling rate period. Among the selected models, the Wang and Singh model was found to be the best models for describing the drying behavior of taro at 40 and 50 °C and Newton model to 60 °C.

Key words: Drying model, Moisture ratio, Taro.

Introducción

El taro (*Colocasia esculenta*), es una planta de gran valor nutrimental en muchos países de la zona tropical del mundo. Se considera una buena fuente de carbohidratos, con una cantidad considerable de almidón (70-80 g / 100 g de taro seco). La calidad del almidón es significativamente superior en comparación con el maíz y el trigo debido a sus tamaños granulares muy pequeños que varían de 1 a 5 μ. La combinación de almidón de gránulos pequeños y contenido de fibra dietética altamente soluble lo hace altamente digerible y se utiliza en la preparación de dietas de destete para bebés y alimentos de bajo índice glucémico [Huang y col., 2000]. También es una rica fuente de calcio, fósforo, potasio, hierro, zinc, vitamina C, tiamina, riboflavina y niacina, que son componentes importantes de la dieta humana [Kaushal y col., 2012]. Los cormos de taro frescos son altamente perecederos principalmente como resultado de su alto contenido de humedad (65-80 % wb). Para minimizar las pérdidas, deben convertirse de perecederos a no perecederos mediante operaciones de procesamiento de alimentos

[Aboubakar y col., 2008]. El secado de productos agropecuarios representa una alternativa válida para la conservación, comercialización e incorporación de valor agregado. El proceso de secado se realiza en dos etapas: la primera ocurre en la superficie del material de secado a una velocidad de secado constante (es similar a la evaporación del agua en el ambiente) y la segunda se realiza con velocidad de secado decreciente [Midilli y Kucuk, 2003]. Los modelos matemáticos se utilizan a menudo para estudiar las variables implicadas en el proceso, predecir la cinética de secado del producto y optimizar los parámetros y condiciones de funcionamiento [Karathanos y Belessiotis, 1999]. Se han propuesto varios modelos matemáticos para describir el comportamiento de secado de productos agrícolas. Entre estos modelos, los más utilizados para modelar el secado de diferentes productos agrícolas son: el de Lewis, el de Page, el de Newton, el de Page Modificado, el de Henderson y Pabis, el logarítmico, el de dos términos, el de dos términos exponencial y el de Wang y Singh [Meziane, 2011]. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue modelar la cinética de secado en capa delgada del taro en un secador de laboratorio.

Metodología

Materiales y equipo

La materia prima utilizada fue taro morado cosechado en el municipio de Cunduacán, Tabasco, México (18.04° N y 93.18° O). Para el estudio se seleccionaron cormos de tamaño uniforme que se lavaron, pelaron y cortaron en rodajas de 0.8 cm de espesor. El contenido de humedad inicial determinado conforme a la norma NMX-F-083 (1986) fue de 68%, utilizando un horno de secado Ecoshel 9023A y una balanza analítica VELAB modelo VE-210 con sensibilidad de 0.0001 g. El secado se realizó en un secador de laboratorio en convección forzada que consta de una cámara de secado, una bandeja de malla de alambre y resistencias eléctricas para calentar el aire de secado (Figura 1). Las dimensiones de la cámara de secado son de 0.7 x 0.5 x 0.7 m, de ancho, profundidad y altura respectivamente.

Figura 1 Esquema del secador utilizado

Procedimiento

En la bandeja del secador se colocó 0.5 kg de rodajas de taro en un arreglo en capa delgada. La masa se registró a intervalos de 10 minutos con una balanza digital Torrey L-EQ con precisión de ± 2 g hasta que alcanzó la humedad de equilibrio. La velocidad del aire de secado se ajustó a 0.2 m s^{-1} y el aire se calentó a 40, 50 y 60 °C. La humedad relativa del aire ambiente se controló con un deshumidificador Fantech modelo Pro 250. La temperatura y la humedad relativa ambiente se midieron cada 10 minutos con un Hygro-Thermometro Extech RH101 y estuvieron en el rango de 24 a 26 °C y de 48 a 50 % respectivamente.

Razón de humedad

Los datos experimentales de secado se analizaron gráficamente en términos de la razón de humedad contra el tiempo de secado. La razón de humedad en base seca (MR) se calculó con la siguiente ecuación:

$$MR = \frac{M_t - M_e}{M_o - M_e} \quad (1)$$

donde M_t y M_o son el contenido de humedad en base seca en el tiempo t (kg agua/kg materia seca) y el contenido inicial de humedad en base seca, respectivamente, M_e es el contenido de humedad de equilibrio. Debido a que M_e es relativamente pequeño en comparación con M_t se desprecia [Shi y col., 2013; El y Shalaby, 2013], por lo que MR puede simplificarse a:

$$MR = \frac{M_t}{M_o} \quad (2)$$

Ajuste de la razón de humedad

La razón de humedad se ajustó a cinco modelos de secado en capa delgada mostrados en la Tabla 1. La bondad del ajuste se evaluó de acuerdo con los valores del coeficiente de determinación (R^2) y la raíz del error cuadrado medio (RMSE), considerando que valores de R^2 superiores a 0.95 y de RMSE inferiores a 0.06 indican un buen ajuste [Doymaz y Ismail, 2011; Browne y Crudeck 1993].

Tabla 1. Modelos matemáticos utilizados para predecir la cinética de secado

Nombre del modelo	Ecuación del modelo	Referencia
Newton	$MR = \exp(-kt)$	
Page	$MR = \exp(-kt^n)$	[Rabha y
Page modificado	$MR = \exp(-kt)^n$	Col., 2017]
Henderson y Pabis	$MR = a \exp(-kt)$	
Wang y singh	$MR = 1 + at + bt^2$	

Resultados y discusión

Razón de humedad

Los datos fueron procesados y presentados como razón de humedad contra el tiempo de secado. La figura 2 muestra la gráfica de la razón de humedad contra el tiempo de secado.

Figura 2 Razón de humedad del taro

La razón de humedad disminuyó continuamente con el tiempo de secado. Esta disminución continua en la razón de humedad indica que la difusión gobernó la transferencia de masa interna. Esto está de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio sobre pimienta picante [Tunde-Akintunde, 2011], yacón [Shi y col., 2013],

melocotón [Zhu y Shen, 2014] y hojas de menta [Kavak-Akpinar, 2010]. El tiempo de secado se redujo con el aumento de la temperatura. Esto puede atribuirse a que una mayor temperatura del aire de secado produce mayor velocidad de secado [Holdsworth, 1986], por causa del correspondiente aumento del coeficiente de transferencia de calor por convección, al aumento de la difusividad de humedad efectiva y a la disminución de la humedad relativa del aire, lo que aumenta su capacidad para absorber agua [Shi y col., 2013].

Ajuste de la razón de humedad

Los datos de secado obtenidos experimentalmente se ajustaron mediante regresión no lineal a los cinco modelos de secado en capa delgada de la Tabla 1. En la Tabla 2 se muestran los resultados del ajuste para los modelos que mejor se ajustaron a cada temperatura de secado. Estos modelos presentaron los valores más altos de R^2 y los valores más bajo de RMSE. Los valores de R^2 fueron superiores a 0.95 y los valores de RMSE fueron inferiores a 0.06 indicando un buen ajuste [Doymaz y Ismail, 2011; Browne y Crudeck 1993]. Estos valores muestran que el modelo de Wang y Singh predice adecuadamente el proceso de secado en capas delgadas de las rodajas de taro a 40 y 50 °C, mientras que el modelo de Newton es el modelo que mejor predice el comportamiento de secado del taro a 60°C. La Figura 3 muestra los ajustes de los datos experimentales a los modelos que mejor se ajustaron para cada temperatura.

Tabla 2. Resultados del análisis de regresión de los modelos que mejor se ajustaron

Temperatura	Nombre del modelo	Parámetros	R^2	RMSE
40	Wang y Singh	$a=-0.00311, b=2.34 \times 10^{-6}$	0.998 63	0.010 49
50	Wang y Singh	$a=-0.00352, b=3.12 \times 10^{-6}$	0.998 49	0.011 56
60	Newton	$k=0.005 86$	0.993 97	0.020 69

Figura 3. Ajuste de los datos experimentales a los modelos de secado

Para validar los modelos seleccionados, se graficaron los valores de MR experimental y MR predicho para cada temperatura como se muestra en la Figura 4. En este diagrama se observa que los datos están agrupados alrededor de líneas rectas ajustada por regresión lineal cuya pendiente están en el rango 0.99 2 a 0.999 8, lo que confirma la idoneidad de los modelos para describir adecuadamente el proceso de secado de las rodajas de taro. Resultados similares han sido reportados por [Shi y col., 2013] para yacón, [Kumar y col., 2015] para el taro y [Taghian-Dinani y col., 2014] para hongos.

Figura 4. Comparación de MR experimental contra MR ajustado

Conclusiones

La razón de humedad disminuyó continuamente con el tiempo. El secado de las rodajas de taro se produjo en el periodo de velocidad de secado decreciente. Se observó que el modelo de Wang y Signh fue el modelo más adecuado para describir el proceso de secado de las rodajas de taro a 40 y 50 °C, mientras que el modelo de Newton describió mejor el proceso de secado a 60 °C. Los valores de R^2 fueron superiores a 0.95 y los valores de RMSE fueron inferiores a 0.06 indicando un buen ajuste.

Referencias

1. Aboubakar; Njintang, Y.; Scher, J. and Mbofung, C. (2008). Physicochemical, thermal properties and microstructure of six varieties of taro (*Colocasia esculenta L. Schott*) flours and starches. *Journal of Food Engineering*. (86) 294–305. doi:10.1016/j.jfoodeng.2007.10.006
2. Browne, M. W. and Cudeck, R. (1993). Testing structural equation models. En Long (Ed.), *Alternative ways of assessing model fit* (págs. 136-162). Newbury Park, NJ: In K. Bollen and S1ª ed Sage.
3. Doymaz, I., and Ismail, O. (2011). Drying characteristics of sweet cherry. *Food and Bioprocess Processing*. (89) 31-38.
4. El-Sebaei, A. and Shalaby, S. (2013). Experimental investigation of an indirect mode forced convection solar dryer for drying thymus and mint. *Energy Convers. Manag.* (74) 109-116.
5. Holdsworth, S. D. (1986). Advances in the dehydration of fruits and vegetables. *Concentration*, 293-303.

6. Huang, A.; Titchenal, C. and Meilleur, B. (2000). Nutrient composition of Hawaiian taro corms and breadfruit. *J. Food Compos. Anal.* (13) 859–864. doi:10.1006/jfca.2000.0936
7. Karathanos, V. T.; Belessiotis, V. G. (1999). Application of a thin layer equation to drying data fresh and semi-dried fruits. *Journal of Agricultural Engineering Research.* (74) 355-361. doi:10.1006/jaer.1999.0473
8. Kaushal, P.; Kumar, V.; and Sharma (2012). Comparative study of physicochemical, functional, antinutritional and pasting proper- ties of taro (*Colocasia esculenta*), rice (*Oryza sativa*) flour, pigeonpea (*Cajanus cajan*) flour and their blends. *LWT Food Sci. Technol* (48) 59-68. doi:10.1016/j.lwt.2012.02.028
9. Kavak-Akpinar, E. (2010). Drying of mint leaves in a solar dryer and under open sun: Modelling, performance analyses. *Energy Conversion and Management.* (51) 2407–2418. doi:10.1016/j.enconman.2010.05.005
10. Kumar, V.; Sharma, H.; Singh, K. and Singh, R. (2015). Optimization of process parameters for the production of taro chips using RSM with fuzzy modeling. *Food Meas.* 9(3) 400–413. doi:10.1007/s11694-015-9248-1
11. Meziane, S. (2011). Drying kinetics of olive pomace in a fluidized bed dryer. *Energy Conversion and Management.* (52) 1644-1649.
12. Midilli, A; Kucuk, H. (2003). Mathematical modeling of thin layer drying of pistachio by using solar energy. *Energy Convers Manage.* (44) 1111-1122. doi: 10.1016/S0196-8904(02)00099-7
13. NMX. (1986.). Alimentos. Determinación de humedad en productos alimenticios
14. Rabha, D.; Muthukumar, P. and Somayaji, C. (2017). Experimental investigation of thin layer drying kinetics of ghost chilli pepper (*Capsicum Chinense Jacq.*) dried in a forced convection solar tunnel dryer. *Renewable Energy.* (105), 583-589. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2016.12.091
15. Shi, Q.; Zheng, Y. and Zhao, Y. (2013). Mathematical modeling on thin-layer heat pump drying of yacon (*Smallanthus sonchifolius*) slices. *Energy Conversion and Management.* (71) 208-216. doi:DOI:10.1016/j.enconman.2013.03.032
16. Taghian-Dinani, S.; Hamdami, N.; Shahedi, M. and Havet, M. (2014). Mathematical modeling of hot air/electrohydrodynamic (EHD) drying kinetics of mushroom slices. *Energy Conversion and Management journal.* (86) 70–80. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2014.05.010 0196-8904/?
17. Tunde-Akintunde, T. Y. (2011). Mathematical modeling of sun and solar drying of chilli pepper. *Renew Energy* (36), 2139–2145.
18. Zhu, A. and Shen, X. (2014). The model and mass transfer characteristics of convection drying of peach slices. *International Journal of Heat and Mass Transfer.* (72) 345-351. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.01.001